

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩЕГО ЭФФЕКТА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ МИКРОАБРАЗИИ ЭМАЛИ

THE EFFECTIVENESS OF THE REMINERALIZING EFFECT OF THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC AGENTS IN ENAMEL MICROABRASION

СОЛОВЬЁВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат медицинских наук, ассистент,
Кубанский государственный медицинский университет.*

АДАМЧИК АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

*доктор медицинских наук, доцент,
Кубанский государственный медицинский университет.*

ЗАПОРОЖСКАЯ-АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Кубанский государственный медицинский университет.*

ТАИРОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Кубанский государственный медицинский университет.*

SOLOVYEVA ZHANNA VLADIMIROVNA,

*candidate of medical sciences, assistant,
Kuban state medical University.*

ADAMCHIK ANATOLY ANATOLYEVICH,

*doctor of medical sciences, associate professor,
Kuban state medical University.*

ZAPOROZHSKAYA-ABRAMOVA EKATERINA SERGEEVNA,

*candidate of medical sciences, associate professor,
Kuban state medical University.*

TAIROV VALERY VLADISLAVOVICH,

*candidate of medical sciences, associate professor,
Kuban state medical University.*

Целью исследования является оценка реминерализующей эффективности лечебно-профилактических средств после проведения микроабразии при гипоплазии эмали. Методика работы заключается в анализе потенциала реминерализации твердых тканей зубов кальцийсодержащими составами при гипоплазии после проведенной микроабразии. Контингент исследования: группу наблюдения составили волонтеры в возрасте 20-30 лет с диагнозом гипоплазия эмали. Участникам проведена процедура микроабразии эмали с последующим назначением лечебно-профилактических средств. Оценка эффективности реминерализующего действия проведена на основании результатов ТЭР-теста. По результатам наблюдения было установлено, что микроабразия способствует увеличению проницаемости эмали, тем самым снижает кислотоустойчивость твердых тканей зубов, что определяет необходимость применения различных реминерализующих профилактических составов. В результате сделан вывод, что применение комплексных стоматологических средств спо-

способствует восстановлению резистентности твердых тканей зубов, таким образом, предотвращая возможные осложнения после проведенной процедуры.

The aim of the study is to evaluate the remineralizing effectiveness of therapeutic and prophylactic agents after microabrasion in enamel hypoplasia. The method of work consists in analyzing the potential of remineralization of hard tissues of teeth with calcium-containing compounds in hypoplasia after microabrasion. The study group consisted of volunteers aged 20-30 years with a diagnosis of enamel hypoplasia. The participants underwent a procedure of enamel microabrasion followed by the appointment of therapeutic and prophylactic agents. The effectiveness of the remineralizing effect was evaluated based on the results of the TER test. According to the results of observation it was found that microabrasion increases the permeability of enamel, thereby reducing the acid resistance of dental hard tissues, which determines the need for various remineralizing preventive compositions. As a result, it was concluded that the use of comprehensive dental products helps to restore the resistance of dental hard tissues, thus preventing possible complications after the procedure.

Ключевые слова: микроабразия, эмаль, глицерофосфат кальция, гипоплазия, казеин фосфопептид аморфный кальция фосфат, ТЭР-тест.

Key words: microabrasion, enamel, calcium glycerophosphate, hypoplasia, casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate, TER test.

Актуальность исследования. Несмотря на достижения современной стоматологии, проблема профилактики и лечения некариозных поражений остается, по-прежнему, актуальной. По данным исследований, распространенность гипоплазии эмали среди населения составляет не менее 10 % [2, с. 71]. Практически в 50 % случаев наблюдения среди них выявляется пятнистая форма гипоплазии, при которой пациенты предъявляют жалобы на эстетический дефект цвета зубов [7, с. 30]. Одним из возможных методов устранения дисколорита эмали является ортопедическое лечение с помощью коронок и виниров, что требует препарирования твердых тканей [6, с. 68]. Данное врачебное вмешательство может вызывать боль, психологический дискомфорт и требует значительных финансовых затрат, что ограничивает возможности пациентов. Одним из методов лечения гипоплазии является реминерализующая терапия, однако ее проведение не улучшает оптические характеристики зуба. В настоящее время получает распространение микроабразия как метод устранения дисколорита эмали [4, с. 25]. На стоматологическом рынке представлены различные препараты для ее проведения. Сущность данного метода заключается в обработке эмали специальным составом, содержащим абразивные вещества и кислотный агент, в результате чего происходит удаление с поверхности эмали микроскопического слоя и изменение цвета зубов [8, с. 1815]. В связи с увеличением в структуре заболеваний распространенности некариозных поражений, вопросы диагностики, профилактики и лечения дисколорита зубов являются одной из актуальных задач современной стоматологии [1, с. 489].

Материалы и методы. Клиническое исследование проведено на базе лечебно-профилактического отделения Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. Всего было обследовано 46 человек в возрасте 20-30 лет без отягощенного соматического анамнеза с удовлетворительным уровнем гигиены полости рта. Пациенты предъявляли жалобы на эстетический дефект цвета зубов. По данным анамнеза заболевания было установлено, что измененный цвет зубов обнаруживался сразу после прорезывания. Видимые пятна на вестибулярной поверхности зубов имеют четкие границы, поверхность эмали гладкая и блестящая, зонд свободно скользит при зондировании, при проведении витального окрашивания пятна не окрашиваются, порог электровозбудимости пульпы составил 2-3,8 мкА. Всем волонтерам был поставлен диагноз: «Гипоплазия эмали. Пятнистая форма». Волонтеры были проинформированы о предстоящих лечебно-профилактических мероприятиях и дали на них своё

письменное согласие. В начале исследования всем пациентам проведена индивидуальная профессиональная гигиена полости рта ультразвуковым и воздушно-абразивным способом. Следующим этапом изолировали зубы от слюны, слизистую оболочку десны покрывали жидким коффердамом во избежание возможности ожога, вестибулярную поверхность зубов обрабатывали суспензией 6,6% соляной кислоты, которая содержит микрочастицы карбида кремния (препарат «Opalustre»). Данный состав предназначен для коррекции дисколорита эмали на глубине не более 0,2 мм. Абразивное средство наносили с помощью специальной насадки, удаление пятен проводили с помощью резиновых чашечек. После проведения микроабразии пациенты были разделены на 2 равные группы по 23 человека. Первая группа в качестве реминерализующего агента применяли гель для укрепления зубов «R.O.C.S. Minerals BIO», вторая группа – «GC Tooth Mousse». «R.O.C.S. Minerals BIO» в качестве активной субстанции содержит глицерофосфат кальция, «GC Tooth Mousse» – крем на водной основе, содержащий RECALDENT TM (CPP-ACP: Казеин Фосфопептид – Аморфный Кальций Фосфат). В полости рта молекулы CPP-ACP связываются с биопленкой, зубным налетом, кристаллами гидроксиапатита эмали зубов и оседают на мягких тканях, обеспечивая источник биодоступного фосфата и кальция. Для исключения дополнительного воздействия все волонтеры для ежедневной гигиены применяли зубную пасту без фтора. Анализ воздействия абразивного состава проводили на основании результатов теста эмалевой резистентности по Окушко (ТЭР-тест). Диагностические мероприятия в группах исследования проводили до, после проведения процедуры микроабразии и применения пациентами лечебно-профилактических средств в течение 1 месяца [5, с. 48]. Методика проведения ТЭР-теста: на середину вестибулярной поверхности центрального резца верхней челюсти наносили 1 каплю 1N раствора соляной кислоты диаметром 2 мм, через 5 секунд смывали кислоту, поверхность высушивали, далее наносили 2%-ный раствор метиленовой сини, через 60 секунд краситель удаляли с помощью ватного шарика, интенсивность окрашивания оценивали по 10-польной шкале синего. Анализ полученных результатов исследования проведен с помощью пакета компьютерных программ (Excel v19.0., Statistica v 12.0.) [3, с. 27].

Результаты и выводы. Результат ТЭР-теста в группах наблюдения до проведения микроабразии в среднем составляет 6,5 баллов, что соответствует высокому уровню риска развития кариеса. Выборка пациентов однородна, статистически значимых различий между группами исследований нет $p^* \geq 0,05$. После проведения процедуры микроабразии показатель ТЭР-теста у всех волонтеров увеличился в среднем на 10-15%, что свидетельствует о повышении кислотной растворимости и проницаемости эмали вследствие абразивного воздействия. Статистически значимых различий между группами исследований, а также по сравнению с исходными данными нет, где $p^* \geq 0,05$ (табл. 1). В первой группе пациентов после проведения курса реминерализующей терапии средством «GC Tooth Mousse» было установлено снижение показателя ТЭР-теста на 50% ($p^* \leq 0,05$), что обусловлено уменьшением кислотной растворимости эмали вследствие повышения резистентности твердых тканей зубов. Во второй группе пациентов после применения лечебно-профилактического средства «R.O.C.S. Minerals BIO» определяли снижение показателя ТЭР-теста на 20-25%, что свидетельствует о процессе реминерализации и уменьшении кислотной растворимости эмали. Полученные результаты в группах наблюдения статистически значимо различаются по сравнению с исходными показателями ТЭР-теста, однако следует отметить, что максимальное улучшение кислотной устойчивости эмали было получено среди пациентов первой группы при применении лечебно-профилактического средства «GC Tooth Mousse». При сравнении данных первой и второй групп отмечали статически значимое различие ($p^* \leq 0,05$).

Таблица 1. Динамика изменений показателя ТЭР-теста в группах исследования.

Показатель	Сроки наблюдения	«GC Tooth Mousse»	«R.O.C.S. Minerals BIO»
ТЭР	До микроабразии	6,52±0,51	6,47±0,57
		p* ≥0,05	
	После проведения микроабразии	7,23±0,95	7,39±0,76
		p* ≥0,05	p* ≥0,05
	p* ≥0,05		
	После курса реминерализации эмали	3,28±0,43	5,03±0,45
p* ≤0,01		p* ≤0,05	
p* ≤0,05			

p* – показатель достоверности в сравнении с данными до микроабразии в группах исследования.

Таким образом, на основании данных клинического исследования было установлено, что проведение процедуры микроабразии способствует устранению дисколорита эмали, вызванной гипоплазией, однако способствует увеличению проницаемости эмали, тем самым снижает резистентность твердых тканей зубов к кислотам. Проведение реминерализующей терапии является обязательным этапом после применения абразивных средств. Содержание в составе лечебно-профилактических средств соединений кальция и фосфора обеспечивает восстановление минерального состава кристаллов гидроксиапатита, снижение кислотной растворимости эмали, уменьшение проницаемости за счет активно происходящего процесса реминерализации. По данным проведенного исследования лучшие результаты были получены после проведения курса реминерализующей терапии средством «GC Tooth Mousse».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беленова И.А. Регистрация изменений минерализации эмали при применении препарата на основе ионов кальция и аминокислот / И.А. Беленова, Е.Н. Рожкова // Научные ведомости Белгородского государственного университета, 2019. Т.42. №4. С. 488-496.
2. Будайчиев Г.М. Эстетическая коррекция гипоплазии эмали (клинический случай / Г.М. Будайчиев, М.М. Аталаев, М.А. Будайчиева // Вестник новых медицинских технологий. 2020. №5. С. 70-73.
3. Доменюк Д.А. Оценка кариесрезистентности зубной эмали по результатам исследования химического состава и микроструктуры поверхности в период физиологического созревания / Д.А. Доменюк, С.З. Чуков, А.Г. Арутюнова и др. // Кубанский научный медицинский вестник. 2019. Т.26. №2. С. 26-41.
4. Крихели Н.И. Современные методы лечения кариеса эмали: микроабразия и инфильтрация / Н.И. Крихели, Б.В. Юхананова // Российская стоматология. 2019. Т.12. №2. С. 25-30.
5. Луцкая И.К. Прогностическая значимость теста эмалевого резистентности (ТЭР) // Современная стоматология. 2021. №3(84). С. 47-50.
6. Макарова Н.Е. Очаговая деминерализация эмали. Методы диагностики и лечения / Н.Е. Макарова, Ю.А. Винниченко // Стоматология. 2017. Т.96. №(4). С. 67-71.
7. Никольский В.О. Структурные изменения твердых тканей зубов, возникающие при отбеливании / В.О. Никольский, О.А. Успенская, О.В. Ганичева и др. // Проблемы стоматологии. 2017. Т.13. №2. С. 29-32.
8. Пыкова Д.М. Микроабразия как современный способ борьбы с поверхностными повреждениями твердых тканей зубов / Д.М. Пыкова, К.А. Чернова, О.И. Спиридонова // Инновации. Наука. Образование. 2021. №26. С. 1813-1816.

© Соловьёва Ж.В., Адамчик А.А.,
Запорожская-Абрамова Е.С., Таиров В.В., 2022.